

Kurzfassung

Wir Menschen bewegen uns unübersehbar auf unsere selbstgewählte Abschaffung auf diesem Biotop „Erde“ zu. Das registrieren inzwischen sogar global immer mehr Heranwachsende unserer Spezies. Was diesen Ausleseweg vorzeichnet, das sind ursächlich die Glaubenslehren der drei Buchreligionen, deren Spielregeln des Zusammenlebens in Menschenkollektiven von den heutigen Gesellschaftswissenschaften übernommen worden sind; im lebensundlichen Gegensatz zu den von Menschen unaushebbaren Naturgesetzen dieses Biotops „Erde“, die wir allerdings erst seit wenigen Jahrzehnten genauer kennen.

Diese Streitschrift skizziert daher zunächst in circa der Hälfte ihrer Seiten die bislang erkannten physikalischen, chemischen und biologischen Naturgesetze und dort insbesondere diejenigen, die unseren Körper und unser menschliches Denken, Fühlen und Handeln/Verhalten steuern. Dann erfolgt ein Sprung in die Kollektivbildung von Menschen ab der neolithischen Revolution mit deren Folgen, die sich in den *Gütern*, die wir uns schaffen; und in den *Kollektivspielregeln*, über die wir unsere arbeitsteilige Arbeit in Kollektiven organisieren, manifestieren. Letztere basieren im Wesentlichen auf den Glaubenslehren der drei Buchreligionen, die entstanden, weil unsere Spezies bis vor etwa 500 Jahren noch nicht einmal die Funktion dieser Erde, geschweige denn unsere eigenen körperlichen und mentalen Funktionen als lebendige Menschen kannte. Was dann die speziell in Europa die von den Hellenen erfundenen Geisteswissenschaften dazu mutmaßten, wird ebenfalls skizziert. Was wiederum ab der europäischen Aufklärung die aus den Geisteswissenschaften hervorgehenden Gesellschaftswissenschaften daraus konstruierten, wird ebenfalls skizziert; dann aber in der „Wirtschaftswissenschaft“ und in der „Jurisprudenz“ in gegenseitiger Abhängigkeit konkretisiert. *Es sind diese beiden „Wissenschaften“ als immer noch Glaubenslehren, die uns heutige Menschen in den existenziellen Konflikt mit den geltenden Naturgesetzen des Biotops „Erde“ gebracht haben, aus dem wir inzwischen erkennbar nicht mehr ungeschoren herauskommen – wenn überhaupt.*

Worin dieser Konflikt besteht, und wie er entstand, das klärt die zweite Hälfte dieser Streitschrift. Wir befinden uns evolutorisch – und als Rudeltiere sozioevolutorisch auf einem existenzbedrohenden Irrweg, bei dem wir die größte Mühe haben, ihn als Irrweg überhaupt zu erkennen und zu akzeptieren. Das „Warum“ wird ebenfalls in dieser Streitschrift herauskonturiert. Ein Diskussionsvorschlag zur Abkehr von diesem Irrweg ist Thema eines Anhangs (schon aus Seitenzahlgründen) unter derselben ISBN-Nummer.

Der mühsame, unzählige Menschenleben fordernde Weltbildwechsel vom Glauben zum „Verstehen“

Der mühsame, unzählige Menschenleben fordernde Weltbildwechsel vom Glauben zum „Verstehen“

Vom Verstehen der Quantenmechanik zum Verstehen von Leben in Menschenkollektiven

Der naturgesetzliche Weg zur möglichen Erkenntnis von Menschen im Universum und deren Sackgasse in der anthropozentrischen Glaubensdummheit

Herausgeber: Selbstverlag
Verfasser: Achim Musiol
Verfassungsdatum: Juli 2019

ISBN 978-3-00-061486-6

Eine Streitschrift von
Achim Musiol